

CLAUSURA DE ROTACION EXTRAMURAL

HOSPITAL DIVINO NIÑO, GUADALAJARA DE
BUGA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

CHEYLA CUELLAR

TANIA MICHELLE LOZANO

DANIELA PIEDRAHITA MORENO

KEYLA POSSO

- HOSPITAL DIVINO NIÑO
 - GERENTE:
 - Dr. JUAN CARLOS HERRERA
 - COORDINADORA DE ODONTOLOGIA
 - Dra. RUBY HENAO
 - DOCENTE TUTOR:
DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE

Horas diarias	Días a la semana	Semanas trabajadas	Total de horas por estudiante	Numero de estudiantes	Total horas laboradas
9	5	6	270	4	1.080

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS.

PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
656	542	1198

PYP- MORBILIDAD

TOTAL DE PACIENTE SEGÚN GENERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	510	1198
FEMENINO	688	

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR	OTRO
	87	1108	0	3	0

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDAD	TOTAL	%
SELLANTES	57	2%
CONTROL PLACA	485	20%
ENSEÑANZA	656	27%
AMBIENTACION	13	1%
FLUOR	392	16%
DETARTRAJE	276	11%
PROFILAXIS	588	24%

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

ACTIVIDAD	TOTAL	%
Amalgama	172	29%
Resinas	254	42%
Exodoncia	86	14%
Obt. temporal	31	5%
Radiografías	9	2%
Urgencias	20	3%
Medicina oral	23	4%
Endodoncia	3	1%

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
4075	88.524.000

GUIA CLINICA PARA APLICACIÓN DE LA NUEVA CLASIFICACION DE DIAGNOSTICO EN ENFERMEDADES PERIODONTALES

INTRODUCCIÓN

Con el transcurso del tiempo, se van generando nuevas clasificaciones de diagnóstico que abarquen todas las patologías que se presentan, La Academia Americana de Periodoncia (AAP) y La Federación Europea de Periodoncia (EFP) han sido los responsables de generar esta nueva clasificación, modificando la anteriormente estipulada por Armitage en 1999.

Es importante realizar un correcto diagnóstico periodontal para de esta manera generar un correcto plan de tratamiento de cada paciente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a que las clasificaciones de las enfermedades periodontales han cambiado, es necesario conocerlas y diferenciarlas.

Ya que el Hospital Divino Niño es de nivel 1, y dentro del POS no se realizan actividades de periodoncia además de las fases de higiene oral, se sugiere que en un futuro se realice sondaje entre las actividades realizadas en el examen clínico de primer vez, en los pacientes que se observe que es necesario conocer el nivel de inserción y así con este hallazgo clínico obtener un diagnóstico presuntivo con el cual podamos tomar la decisión de remitir o no a un periodoncista.

PREGUNTA PROBLEMA

¿CÓMO REALIZAR UN DIAGNOSTICO
ESPECÍFICO DE LA ENFERMEDAD
PERIODONTAL COMO ODONTOLOGO
GENERAL EN UN HOSPITAL DE NIVEL 1?

JUSTIFICACIÓN

Es necesario diagnosticar de manera específica a cada paciente correspondiente a periodoncia ya que para cada patología periodontal se requiere un tratamiento específico.

Puesto que el Hospital Divino Niño es un hospital de nivel 1 se tomara en cuenta el diagnostico periodontal para que cuando sea el caso necesario remitir a periodoncista.

OBJETIVO
GENERAL

- Socializar los diferentes diagnósticos de enfermedad periodontal a los profesionales de la salud del ESE Hospital Divino Niño.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

MARCO TEÓRICO

- La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso de la encía y del aparato de inserción adyacente, producido por diversos microorganismos que colonizan el área supra y subgingival.

Para diagnósticos más precisos y concisos, se generaron nuevos diagnósticos periodontales editando los anteriormente conocidos por Armitage en 1999.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SALUD GINGIVAL Y GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA EN LA PRACTICA CLÍNICA.

Periodonto intacto

Salud

Pérdida de inserción al sondaje

No

Profundidades de sondaje

≤ 3 mm

Sangrado al sondaje

< 10%

Perdida ósea Radiográfica

No

Imagen tomada de: @odmartinezylopez <https://www.instagram.com/p/BnTlck3ITAz/>

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SALUD GINGIVAL Y GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA EN LA PRACTICA CLÍNICA.

Periodonto intacto

Gingivitis

Pérdida de inserción al sondaje

No

Profundidades de sondaje

≤ 3 mm

Sangrado al sondaje

Sí ($\geq 10\%$)

Perdida ósea Radiográfica

No

Imagen tomada de: @periodontology_world https://www.instagram.com/periodontology_world/
@drlucasfontanari with @get_repost

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SALUD GINGIVAL Y GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA EN LA PRACTICA CLÍNICA.

Periodonto Reducido en pacientes sin periodontitis.

Salud

Pérdida de inserción al sondaje

Sí

Profundidades de sondaje

≤ 3 mm

Sangrado al sondaje

$< 10\%$

Perdida ósea Radiográfica

Posible

Imagen tomada de: @periodontology_world <https://www.instagram.com/p/BnrFZ1vHO89/>
@armandolpereira with @get_repost

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SALUD GINGIVAL Y GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA EN LA PRACTICA CLÍNICA.

Periodonto Reducido en pacientes sin periodontitis.

Gingivitis

Pérdida de inserción al sondaje

Sí

Profundidades de sondaje

≤ 3 mm

Sangrado al sondaje

Sí ($\geq 10\%$)

Perdida ósea Radiográfica

Posible

Imagen tomada de: @ plaquechyna <https://www.instagram.com/plaquechyna/>

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SALUD GINGIVAL Y GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA EN LA PRACTICA CLÍNICA.

Paciente con periodontitis, tratado con éxito y estable

Salud

Pérdida de inserción al sondaje

Sí

Profundidades de sondaje

≤ 4 mm (Ninguna zona >
4mm + Sangrado)

Sangrado al sondaje

< 10%

Perdida ósea Radiográfica

Sí

Imagen tomada de: @periodontology_word <https://www.instagram.com/p/BnUrRanVPI/>

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SALUD GINGIVAL Y GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA EN LA PRACTICA CLÍNICA.

Paciente con periodontitis, tratado con éxito y estable

Gingivitis en Px con antecedentes
de periodontitis

Pérdida de inserción al sondaje

Sí

Profundidades de sondaje

≤ 3 mm

Sangrado al sondaje

Sí ($\geq 10\%$)

Perdida ósea Radiográfica

Sí

Imagen tomada de: @periodontology_word <https://www.instagram.com/p/BhIN8Wwn26I/>

CLASIFICACIÓN DE PERIODONTITIS POR ESTADIOS, SEGÚN LA GRAVEDAD DEL DIAGNOSTICO INICIAL Y LA COMPLEJIDAD .

CLASIFICACIÓN DE PERIODONTITIS POR ESTADIOS.

Complejidad

Estadio I

- Profundidad al sondaje máxima de ≤ 4 mm
- Principalmente pérdida ósea horizontal

Estadio II

- Profundidad al sondaje máxima de ≤ 5 mm
- Principalmente pérdida ósea horizontal

Estadio III

- Profundidad al sondaje de 6-7 mm
- Pérdida ósea vertical ≥ 3 mm
- Afectación de furca grado II ó III
- 21-28 dientes residuales
- Defecto de cresta moderada

Estadio IV

- Profundidad al sondaje de 8 mm
- Disfunción masticatoria. Trauma oclusal secundario; movilidad dentaria ≥ 2
- Colapso de mordida, migraciones, abanicamiento dentario
- < 20 dientes residuales
- Defecto de cresta grave

CLASIFICACIÓN DE PERIODONTITIS POR GRADOS.

Grado A

- No evidencia de pérdida de hueso / inserción
- Grandes depósitos de Biofilm con niveles bajos de destrucción
- No fumador
- Diagnosticado o no con diabetes

Grado B

- Pérdida ósea de < 2 mm
- Destrucción proporcional a los depósitos de Biofilm
- < 10 cigarrillos al día
- Diagnosticado con diabetes

Grado C

- Pérdida ósea de ≥ 2 mm
- El grado de destrucción supera las expectativas teniendo en cuenta los depósitos de biofilm. Periodos de progresión rápida
- ≥ 10 cigarrillos al día
- Diagnosticado con diabetes

FACTORES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR UN DIAGNOSTICO PERIODONTAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN ODONTÓLOGO GENERAL

1. zonas de sangrado
2. recesiones gingivales
3. presenta perdida ósea clínicamente visible
4. movilidad dentaria
5. de perdida dental por causas periodontales
6. Biofilm
7. hábitos nocivos
8. enfermedad sistémica
9. medicamento que influya a la EP

SERVICIOS PRESTADOS EN SALUD ORAL Y ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

- ✓ Promoción y prevención.
- ✓ Examen clínico de primera vez.
- ✓ Higiene oral (profilaxis, control de placa, detartraje).
 - ✓ Operatoria dental.
- ✓ Tratamiento de conducto dientes uni y bi radicales.
 - ✓ Urgencias odontológicas.
 - ✓ Toma de radiografías periapicales.
- ✓ Exodoncia, cirugía método abierto .

METODOLOGÍA

DISEÑO

- observacional, ya que se caracteriza por observar el tipo de personas a evaluar.

POBLACIÓN

Todos los pacientes atendidos en odontología del Hospital Divino Niño

PROCEDIMIENTO

Evaluar la metodología aplicada para el diagnóstico periodontal y socializar la herramienta para definir el diagnóstico desde el punto de vista del odontólogo general

PROTOCOLO DE MANEJO

Paciente que asiste a consulta para recibir tratamiento odontológico integral

Se realiza examen clínico (historia clínica de periodoncia)

Diagnostico de periodontitis crónica – establecer pronostico

Fase de urgencia

Fase sistémica

Fase higiénica- tto periodontal no quirúrgico

Fase correctiva: tto periodontal quirúrgico

Fase de mantenimiento: intervalos según resultados del tratamiento

Valorar la presencia de factores de riesgo asociados: salud sistémica, factores ambientales, sociales y comportamentales

CONCLUSIONES

- El realizar un diagnóstico periodontal requiere de múltiples ayudas diagnósticas, sin embargo podemos generar un diagnóstico presuntivo desde el punto de vista de odontólogo general y así realizar una correcta selección de pacientes a remitir
- Por esto ante los primeros signos de alarma de una enfermedad periodontal lo más importante será acudir al odontólogo para realizar una valoración y si es posible y necesario empezar a tratar la enfermedad inmediatamente.

RECOMENDACIONES

Actualizar el sistema con el cual se trabaja para tener las opciones de todos los diagnósticos periodontales.

En un futuro adoptar las herramientas adecuadas para obtener un correcto diagnóstico periodontal.

Realizar los protocolos de atención para pacientes con periodontitis mostrándole al paciente la importancia de la asistencia rutinaria a la consulta odontológica y buena higiene oral.

CASO CLINICO

- H.C: 14895245
- Masculino
- 47 años de edad
- Vive en Buga
- Desempeña Oficios varios

Antecedentes sistémicos:

- Amigdalotomía
- Herida por arma de fuego
- Cx exploratoria

Factores de riesgo:

- Fumador activo de 10 cigarrillos diarios aproximadamente

CASO CLINICO

CASO CLINICO

CASO CLINICO

Exodoncias

Fase de higiene oral y educación

20 días después

Provisionales

CASO CLINICO

Nueva fase de higiene oral

Prueba de enfilado

Provisionales #2

CASO CLINICO

Entrega de prótesis

FOTOS

BUGA

📍 HOSPITAL DIVINO NIÑO

y al medio día

GRACIAS

